

Dient het verstrekken van kapitaal door bankondernemingen aan industriële ondernemingen welke kapitaal behoeven, met het oog op vermeerdering der werkgelegenheid te worden bevorderd, en zoo ja, op welke wijze?

K a a g, Prof. H. A. — Het verstrekken van kapitaal door banken aan industriële ondernemingen moet worden bevorderd. De moeilijkheden die zich voordoen, kunnen worden overwonnen door een grootere mate van samenwerking tusschen de banken. Dit kan worden bevorderd door stichting van een gemeenschappelijke centrale voor conjunctuurstudie. Preferentiele behandeling van de binnenlandsche nijverheid is gewenscht. Credietverleening aan het buitenland leidt niet tot een gelijk bedrag aan orders voor eigen industrie.

K e u s, Ir. H. I. — Kapitaal en arbeid moeten slechts daar worden aangewend, waar kans op voordeel bestaat. De zo obgeeerde uitbreiding van werkgelegenheid zal daarvan een bijkomstig, doch economisch noodzakelijk gevolg zijn.

B a VII 10 (A 2) *Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad Mei 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het fiscale afschrijvingsvraagstuk in het aardoliewinningsbedrijf

S a a r l o o s, v a n — Besproken wordt de afschrijving van exploitatie-uitgaven.

B b I 4 (B r)

Accountancy April/Mei 1930

V. INDUSTRIE

Cokeoven and by-product costing

D a v i e s, W. H. — Uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de kostprijsberekening van cokes en bijproducten. O.m. wordt in den aanhef het volgende opgemerkt:

„This lecture suggests a fundamental change in the principles of „costing, and is based on a conception of methods which incorporate „important differences from the present accepted standards”.

B b V 2 (B 3a)

The Accountant 1 Maart 1930

Samenwerking in de Europeesche kunstzijde-industrie

B e r n s e n, T. H. — Het is gewenscht, dat de Europeesche kunstzijdeproducenten tot overeenstemming komen inzake prijspolitiek en afschaffing van invoerrechten. De Nederlandsche productie is de eenige onbeschermdede productie, doch is het hoogst per hoofd der bevolking.

B b V 13 (B 3n)

Econ. Statistische Berichten 28 Mei 1930

Een en ander uit het bierbrouwerij-bedrijf in Nederland

R e d a c t i e. — Schr. geeft de gecombineerde balansen en resultatenrekeningen over de laatste 10 jaar van een aantal Nederlandsche bierbrouwerijbedrijven.

B b V 16a (B 3q)

De Kroniek 15 Juni 1930

VI. HANDEL

De wereldhandel en het aandeel van Nederland daarin

C l a e s s e n s, J. H. F. — Schr. deelt eenige resultaten mede van een onderzoek, door het Secretariaat van den Volkenbond ingesteld naar het aandeel van verschillende landen in den wereldhandel.

B b VI 6 (B 5)

De Ned. Mercur 15 Mei 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verkeersproblemen in groote steden

N i e u w e n h u i s, Ir. J. G. J. C. — Er wordt in de pers oppervlakkig geoordeeld over het verkeersvraagstuk. In de groote steden slaat momenteel de balans nog door naar den kant van het vervoer langs rails. Uit de verkeers- en vervoerstoestanden in Londen, Parijs en Berlijn, blijkt niet of tram dan wel autobus de voorkeur verdienen. Het opheffen van de tram en het daarvoor in de plaats stellen van autobussen is in de eerste plaats een vervoersvraagstuk, waarbij dikwijls andere overwegingen moeten gelden dan bij de oplossing van verkeersvraagstukken. Dit wordt aan voorbeelden getoetst. Een ander belangrijk probleem is het kostenvraagstuk. Een grafische voorstelling toont aan, dat de kosten per wagenkilometer van een autobusbedrijf in groote trekken onafhankelijk zijn van het totaal afgelegde wagen-

K.M. en dat die kosten bij een electrisch trambedrijf met de toeneming van het afgelegde wagen-K.M. dalen. Dit pleit dus voor trams in gróóte steden.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur 9 Mei 1930, p. V. 21—37

Spoorwegen en crisismaatregelen

R e i t s m a, S. A. — De exploitatie der spoorwegen is en blijft een centen-nering. Indien men toegeeft aan den wensch om ten behoeve van bepaalde (landbouw)-bedrijven die een crisis doormaken, de tarieven te verlagen, beteekent dit een bedreiging van de rentabiliteit. Schr. vereenzelvigt deze politiek met subsidieering via het spoorwegbedrijf, waarvoor aan de Regeering andere middelen ten dienste staan.

B b VII 2 (B 7)

Econ. Statistische Berichten 11 Juni 1930

Some accounting problems of the post office

B u n b u r y, Sir H. — Uitvoerig worden de moeilijkheden besproken, die ondervonden werden bij het vaststellen van de kostprijzen van de verschillende onderdeelen van het bedrijf der posten.

B b VII 8 (B 9)

The Accountant 15 Febr. 1930

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De technische voorlichting van de banken bij het verleen van industriële credieten

S t e f f e l a a r, Ir. J. M. — In dit artikel komt in het bijzonder naar voren het verschil in de techniek van het accountantsrapport, waarop de Deutsche, resp. Amerikaansche banken bij hun credietverleening steunen. Dit verschil berust onder meer op het verschil in de organisatie en constellatie van het beroep. Voor Nederland bepleit schr. de Amerikaansche wijze van samenstelling van accountants- en ingenieursrapporten.

B b X 2 (B 6a)

Maatschappij-Belangen Mei 1930

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

A A, *Karl von der*, und *Alfred Schirmer*. Lehrbuch des kaufmännischen Schriftverkehrs mit Vertragskunde. Stuttgart, 1930.

Appel, J. H. Business biography of John Wanamaker. New York, 1930.

Aspley, J. C. Managing a sales territory. New York, 1930.

Badger, R. E. and *H. C. Murphy*. Problems in investment. New York, 1930.

Barnes, I. R. Public utility control in Massachusetts. New York, 1930.

Berets, Karl. Das Entlohnungsproblem im Einzelhandel. Stuttgart, 1930.

Blätter für landwirtschaftliche Marktforschung. Monat-

schrift des Instituts für landwirtschaftliche Marktforschung. I. Berlin, 1930.

Bloomfield, Daniel. Trends in retail distribution. With a section on the chain store. New York, 1930.

Bloomfield, D. Selected articles on trends in retail distribution. New York, 1930.

Casson, H. A. Debts! How to collect them. London, 1930.

Casson, H. A. Specialty salesman. London, 1930.

Castenholz, William B. The control of distribution costs and sales. New York, 1930.

Converse, P. D. Elements of marketing. New York, 1930.

Cutforth, A. E. Public companies and the investor. London, 1930.

Dorau, H. B. Materials for the study of public utility economies. New York, 1930.

Emery, W. Industrial marketing research. New York, 1930.

Fayol, H. Industrial and general administration. New York, 1930.

Grant, E. L. Principles of engineering economy. New York, 1930.

Gronona, L. St. Clare. Empire stock-taking. London, 1930.

Harvard advertising awards 1924—1928. London, 1930.

Huppertz, Hubert. Convertible Bonds als Aktienwandelobligationen und andere „Mischformen“ als Mittel der Kapitalbeschaffung der Aktiengesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin, 1930.

Leder-Groszhandel, der Deutsche, nebst Einzelhandel. Berlin, 1930.

Lewis, H. T. Distribution of hard fibre cordage. Boston, 1930.

Ludwig, Wilhelm. Das deutsche Messewesen. Die Leipziger Messe. Berlin, 1930.

Montgomery, L. L. What a master salesman should know. New York, 1930.

Moriarty, Daniel J. Foreign trade in fresh fruits. Washington, 1930.

Müller, Johannes. Die thüringische Industrie. Eine wirtschaftskundliche Darstellung zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Standortsfaktoren der Fertigungsindustrie. Jena, 1930.

Ramakrishna Aiyar, V. G. Small scale production in India. London, 1930.

Rautenstrauch, W. Successful control of profits. New York, 1930.

Ritter, Kurt. Weltproduktion und Welthandel der Molkereierzeugnisse. Berlin, 1930.

Sandford, William Philips, and *Willard Hayes Yeager,* Business speeches by business men. London, 1930.

Schmey, Fritz Ernst. Aktie und Aktionär im Recht der Vereinigten Staaten mit besonderer Berücksichtigung der Trustbildung. Marburg i.H., 1930.

Schmitt, Julius. Die Büromaschinenindustrie. Mercedes-Büromaschinen-Werke A. G. Zella-Mehlis i. Th. Berlin, 1930.

Simmel, R. Personal salesmanship. New York, 1930.

Sparling, E. Mystery men of Wall Street. New York, 1930.

Trine, R. W. The power that wins. Henry Ford and Ralf Waldo Trine in an intimate talk on life, the inner things of the mind and spirit and the inner powers and forces that make for achievement. London, 1930.

Vaile, R. S. and *P. L. Slagsvold.* Market organization. New York, 1930.

Wallace, C. E. Commercial art. London, 1930.

Washburn, Roger D. Principles of real estate practice. London, 1930.

White, Wilford L. Cooperative retail buying associations. London, 1930.

Whiteford, J. F. Right costs. A way to increase net profits. London, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Godley, E. A. and *A. Kaylin.* Control of retail store operations. New York, 1930.

Göbel, Wilhelm. Geschäftsgang für den Unterricht in der Buchführung für das Milchhandelsgewerbe. Langensalza, 1930.

Hanson, A. W. and *P. B. Coffman.* Problems in auditing. New York, 1930.

Henrichs, A. und *Ernesto Möller-Arnold.* Die erfassung der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Fehler eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Hilfe der einfachen Buchführung. Berlin, 1930.

Hunt, Edward Eyre. An audit of America. London, 1930.

Jones, W. G. Service charge on demand deposits. New York, 1930.

Klooster, B. L. But 1 in 130 C. P. A.'s can solve this problem. Taken from „Patent accountings“. London, 1930.

Konorski, Boleslav M. Hilfsbuch für Betriebsberechnungen. Mit besonderer Berücksichtigung nomographischer Methoden. Mit 46 Nomogram- und 13 Kurventafeln und 1 Lineal in 1 Mappe sowie mit 71 eingedruckten Zahlentafeln und 35 Textabb. Berlin, 1930.

Rétali, René. La comptabilité générale des grandes entreprises et les machines comptables. Paris, 1930.

Schnellregistrier-methode. D. R. P. 451 979 Leipzig, 1930.

Schreck, Ernst. Geschäftsgänge und Übungsaufgaben für die einfache und doppelte Mühlenbuchführung, mit einer Einführung in die handels- und steuerrechtlichen Buchführungsvorschriften. Dippoldiswalde, 1930.

Taylor, J. B. and *H. C. Müller.* C. P. A. problems and questions in theory and auditing. New York, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Bangs Jr., John R. Industrial accounting for executives. London, 1930.

Berliner, Manfred, Fritz Bür und *Richard Fischer.* Musterstücke aus der kaufmännischen Buchhaltung (einschl. Bilanz) als Unterlagen für kurze Vortrags- und Lehrkurse. Leipzig, 1930.

Fabrikationskontrolle auf Grund statistischer Methoden. (Technische Groszzahl-Forschung.) Vorträge. Hrsg. von H. C. Plaut. Berlin, 1930.

Herches, Heinrich. Technik der Material-, Lohn- und Warenverrechnung in der industriellen Nachkalkulation. Berlin, 1930.

Klein, Rudolf. Taylorisierte Buchhaltung in Molkerei-Betrieben. Stuttgart, 1930.

Lubahn, Otto, Conrad von Frankenberg und *Proschütz.* Bilanzprüfer für den Jahresabschluss. Ein praktischer Steuerberater in allen Notlagen für Gewerbetreibende, Buchhalter, Revisionsbeamte, Geschäftsführer und verantwortliche Vorstandsmitglieder. Berlin-Grünewald. 1929/30.

Ludwig, Heinz. Budgetkontrolle in industriellen Unternehmungen. Berlin, 1930.

Morey, Lloyd. University and college accounting. New York, 1930.

Riemerschmid, Wilhelm. Wie abschreiben? Wie bewerten? Wirtschaftliche Abschreibungen und Bewertungen des Anlage- und Betriebsvermögens in der Handelsbilanz, Einkommensteuerbilanz und Körperschaftsteuerbilanz. Mit zahlreichen Beispielen. Stuttgart, 1930.

Schmalenbach, E. Materialien-Sammlung für das Buchhaltungs-Lesen. Leipzig, 1930.